

Скрининг рака желудка при атрофическом гастрите

И.Л. Кляритская, Ю.С. Работягова, Е.И. Стилиди, Е.В. Максимова

Screening for stomach cancer in atrophic gastritis

I.L. Klyaritskaia, Yu.S. Rabotyagova, E.I. Stilidi, E.V. Maksimova

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: хронический гастрит, атрофия, кишечная метаплазия, рак желудка

Резюме

Скрининг рака желудка при атрофическом гастрите

И.Л. Кляритская, Ю.С. Работягова, Е.И. Стилиди, Е.В. Максимова

Хронический гастрит самое распространенное заболевание пищеварительной системы, характеризующееся персистирующим воспалением и нарушением клеточного обновления с развитием атрофии и кишечной метаплазии. Длительное течение *H. pylori* ассоциированного и аутоиммунного гастритов является основной причиной развития атрофии слизистой оболочки желудка и в последующем рака желудка. Независимо от механизма развития атрофии (повреждение пролиферативного компартмента и деструкция желез посредством прямого бактериального воздействия и воспалительного ответа или опосредованное аутоиммунными реакциями, вызывающими разрушение железистых эпителиоцитов с сохранением стволовых клеток) требуется определение тяжести и степени распространенности атрофического гастрита. Для этого необходима современная электронная эндоскопия с возможностью применения режимов высокого разрешения и увеличения изображения, забор биопсии из пяти точек с последующей гистопатологическим стадированием, которое должно содержать топографию, степень атрофических изменений, а также стадию, которая и определяет объем и кратность динамического наблюдения пациента. Ведущие отечественные и зарубежные гастроэнтерологические организации рекомендуют пациентам с III–IV стадией атрофии эндоскопическое наблюдение на оборудовании экспертного класса один раз в три года, а при наличии семейного анамнеза по раку желудка – каждый год.

Кляритская Ирина Львовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. kliar3@yandex.ru

Работягова Юлия Сергеевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. ulyarabotyagova@gmail.com, 295051, Симферополь, в. Ленина 5/7

Стилиди Елена Игоревна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. aleandreeva1@gmail.com, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Максимова Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. HelenMaksimovatt@mail.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Abstract

Screening for stomach cancer in atrophic gastritis

I.L. Kliaritskaia, Yu.S. Rabotyagova, E.I. Stilidi, E.V. Maksimova

Chronic gastritis is the most common disease of the digestive system, characterized by persistent inflammation and impaired cellular renewal with the development of atrophy and intestinal metaplasia. Long-term *H. pylori*-associated and autoimmune gastritis is the main cause of the development of gastric mucosal atrophy and subsequent gastric cancer. Regardless of the mechanism of atrophy development (damage to the proliferative compartment and destruction of glands through direct bacterial action and inflammatory response or mediated by autoimmune reactions causing the destruction of glandular epithelial cells with preservation of stem cells) It is necessary to determine the severity and extent of atrophic gastritis. This requires modern electronic endoscopy with the ability to use high-resolution modes and image magnification, taking a biopsy from five points with subsequent histopathological staging, which should include topography, the degree of atrophic changes, as well as the stage, which determines the scope and frequency of dynamic observation of the patient. Leading domestic and international gastroenterology organizations recommend that patients with stage III–IV atrophy undergo endoscopic monitoring using expert-class equipment once every three years, and in the presence of a family history of stomach cancer, every year.

На сегодняшний день хронический гастрит (ХГ) – это группа хронических заболеваний, которые морфологически характеризуются персистирующим воспалительным инфильтратом и нарушением клеточного обновления с развитием атрофии, кишечной метаплазии (КМ) и эпителиальной дисплазии в слизистой оболочке желудка (СОЖ) [1]. Как следует из определения, при ХГ есть условия для прогрессирования изменений СОЖ от воспаления к эпителиальной дисплазии и раку. В настоящее время диагностическая стратегия нацелена не только на фиксацию наличия воспаления СОЖ, но и на стратификацию риска развития рака желудка (РЖ) у конкретного пациента [2]. В структуре заболевания преобладает гастрит, вызванный инфекцией *H. pylori*: его частота составляет 80-85% всех гастритов, на втором месте по частоте находится аутоиммунный – до 10% и около 5% приходится на особые формы гастрита. [3]. Произшедшее в эмбриогенезе разделение желудка на части сохраняется во взрослом организме в виде двух анатомически и функционально различных отделов: кислотопродуцирующего (тело/дно) и слизепродуцирующего (антрум/пилорус). Эти два отдела могут быть вовлечены в воспалительный процесс различным образом, что приводит к появлению двух принципиально различных фенотипов гастрита: атрофического и неатрофического. При неатрофическом ХГ воспаление в СОЖ представлено равномерно с преобладанием в антральном отделе, атрофия может располагаться в различных отделах: ограничиваться телом и/или дном желудка, или же присутствовать во всех отделах (мультифокальная атрофия) [4]. Атрофия СОЖ — это утрата желудочных желез с замещением их метаплазированным эпителием или фиброзной тканью. Появление атрофических изменений в слизистой оболочке может быть следствием патологического процесса (инфекция *H. pylori*, аутоиммунное воспаление) или возрастных инволюционных изменений, также возможна

генетически обусловленная атрофия СОЖ. Во всех случаях атрофию можно рассматривать как потерю функционально активных специализированных клеток, то есть как утрату париетальных и главных клеток без деструкции желез. При этом специализированные клеточные элементы фундальных желез замещаются тубулярными железистыми структурами из шеечных мукоцитов. Визитной карточкой естественного течения хронического атрофического гастрита (ХАГ) является метаплазия, преимущественно интестинальная [5]. Тяжесть и степень ХАГ коррелируют с риском развития рака желудка (РЖ), который занимает 5-е место среди всех онкологических заболеваний и 4-е – среди причин смертности от рака в мире. В 2023 г. в Российской Федерации (РФ) зарегистрировано 19 389 случаев РЖ, летальный исход наблюдался у 13 605 человек: по уровню смертности в РФ среди летальных исходов от всех онкологических заболеваний РЖ занимает 2-е место у мужчин (9,4%) и 4-е место – у женщин (7,4%) [6].

Мультифокальный атрофический гастрит – ассоциированный с *H. pylori*

По данным эпидемиологических исследований, распространенность *Helicobacter pylori* у взрослых в разных регионах Российской Федерации составляет от 32,7% до 54,9% [7]. Длительное течение *H. pylori*-ассоциированного ХГ является основной причиной развития атрофии слизистой оболочки желудка и в последующем РЖ. Из множества факторов риска развития рака РЖ именно инфекция *H. pylori* является модифицируемым фактором [1]. В рамках Сиднейской системы было предложено выделять два фенотипа хеликобактерного гастрита — классический антральный и фундальный (мультифокальный). Именно топографические особенности гастрита, а не выраженность воспаления опреде-

Шкала Атрофии		Тело желудка			
		Отсутствие Атрофии (0)	Слабая Атрофия (1)	Умеренная Атрофия (2)	Тяжелая Атрофия (3)
Антрум	Отсутствие КМ (0)	Стадия 0	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 2
	Слабая КМ (1)	Стадия 1	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3
	Умеренная КМ (2)	Стадия 2	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
	Тяжелая КМ (3)	Стадия 3	Стадия 3	Стадия 4	Стадия 4

Табл. 1. Стадирование ХАГ по OLGA/OLGIM

ляют клинические последствия инфицирования *H. pylori*. Установлено, например, что у 1% больных антральным хроническим гастритом ежегодно возникают дуоденальные язвы, но у них не развивается рак желудка (РЖ). При фундальном и мультифокальном гастритах у 1% пациентов ежегодно развивается РЖ и практически не встречаются дуоденальные язвы. Возможное объяснение — то, что фенотип *H. pylori* ассоциированного гастрита влияет на секрецию соляной кислоты. Если ее уровень низкий, то *H. pylori* может колонизировать любой отдел желудка, при сохранной (повышенной) кислотности единственным местом, где может выжить микроорганизм, является антральный отдел, для которого характерны более высокие значения pH. В этом случае ведущую роль в развитии конкретного фенотипа будет играть возраст, в котором произошло заражение, поскольку для детей более характерно состояние гипоацидности, а для взрослых — нормацидности [7]. В 2015 г. на Международном консенсусе в Киото (Япония) группой международных экспертов была предложена новая этиологическая классификация ХГ, для повышения точности диагностики *H. pylori*-ассоциированного гастрита и оценки предраковых изменений СОЖ. Специальными исследованиями на большом клиническом материале установлено, что при имеющемся ХАГ РЖ развивается у 0,8% пациентов, при наличии КМ — у 1,8%, при легкой и умеренной степенях эпителиальной дисплазии риск развития РЖ увеличивается до 3,9%, а при тяжелой (выраженной) дисплазии — до 32,7% [8]. В нидерландском популяционном исследовании, включающем около 98 тысяч пациентов с предопухолевыми изменениями СОЖ (атрофия, КМ, дисплазия разной степени), было выявлено, что риск развития РЖ возрастает на 2-3% в течение 10 лет [9]. Киотская классификация предлагает разделять ХГ по морфологическим критериям: по выраженности (активности) воспалительного процесса и по степени атрофического процесса и КМ в СОЖ. Морфологические данные получают при эндоскопической прицельной желудочной биопсии из антрального отдела и тела желудка и устанавливают активность воспалительного процесса и выраженность атрофии СОЖ, согласно морфологической классификации ХАГ. Патоморфологический анализ биоптатов СО из антрального отдела и тела желудка

ка является высоко информативным методом для стратификации риска РЖ: к группе максимального риска относятся пациенты с дисплазией, с III и IV атрофии и КМ [10]. (Табл. 1)

На уровне популяции успешная эрадикация приводит к резкому снижению риска развития РЖ, ассоциированного с *H. pylori*: после ее проведения происходит регресс молекулярно-биологических изменений: снижается мутация генов-супрессоров опухоли (PCNA, Ki-67, p53), увеличивается апоптоз (bcl-2, Bax), снижается экспрессия онкопротеинов C-erb B2 и муцина Muc-2, увеличивается экспрессия Muc-5AC. Таким образом, из множества факторов риска развития РЖ именно инфекция *H. pylori* является модифицируемым фактором. В РФ качестве эрадикационной терапии первой линии, обеспечивающий высокий процент эрадикации инфекции, рекомендуется назначить по выбору: — стандартную тройную терапию, включающую ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин (1000 мг 2 раза в сутки), усиленную висмута трикалия дицитратом (120 мг 4 раза в день или 240 мг 2 раза в день) или классическую четырехкомпонентную терапию с висмутом трикалия дицитратом (120 мг 4 раза в сутки) в сочетании с ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), тетрациклином (500 мг 4 раза в сутки) и метронидазолом (500 мг 3 раза в сутки) на 14 дней. Также терапией первой линии может быть рекомендована квадротерапия без препаратов висмута, которая включает стандартную тройную терапию (ИПП в стандартной дозе 2 раза в сутки), амоксициллин (в дозе 1000 мг 2 раза в сутки), кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки), усиленную метронидазолом (500 мг 3 раза в сутки). Продолжительность терапии при любой выбранной схеме составляет 14 дней. Пациентам после неудачи стандартной тройной терапии рекомендуется в качестве терапии второй линии классическая четырехкомпонентная терапия с висмутом трикалия дицитратом [11]. Прогностический эффект эрадикационной терапии в рамках канцеропревенции максимален при ее проведении до развития атрофических процессов в СОЖ, а индуцированные *H. pylori* морфологические изменения (атрофия, КМ) могут сохраняться после проведенного курса лечения. Пациентам с выраженной атрофией и/или КМ и в теле, и в антральном отделе желудка — OLGA/OLGIM III/IV рекомендовано высококачественное эндоскопическое наблюдение каждые 3 года. Пациентам со слабой и умеренной степенью атрофии СО, ограниченной только антральным отделом желудка, после успешной эрадикации *H. pylori* эндоскопическое наблюдение не требуется [1].

Второй по частоте причиной атрофических изменений СОЖ является органоспецифическое иммуноопосредованное состояние, поражающее тело и дно желудка — аутоиммунный гастрит (АИГ). АИГ — хроническое воспалительное заболевание желудка, в основе которого лежит аутоиммунный механизм с

Рис. 1. Дно желудка с визуальными эндоскопическими признаками атрофии слизистой оболочки, общий вид;

Рис. 2. Тело желудка с визуальными эндоскопическими признаками атрофии слизистой оболочки

Рис. 3. Антральный отдел желудка, слизистая оболочка без визуальных эндоскопических признаков атрофии

Рис. 4. Дно желудка, окраска метиленовым синим для определения участков кишечной метаплазии

Рис. 5. Дно желудка, участки кишечной метаплазии под увеличением (ZOOM)

Рис. 6. Тело желудка, окраска метиленовым синим

Рис. 7. Антральный отдел желудка с признаками атрофии (Н. pylori)

Рис. 8. Окраска атрофированных участков антрального отдела метиленовым синим

Рис. 9. Кишечная метаплазия при исследовании в режиме увеличения (ZOOM)

образованием антител против собственных клеток желудка, вырабатывающих соляную кислоту (анти-тела к париетальным клеткам) и/или фактору, участвующему в обмене витамина B_{12} (внутреннему фактору Кастла). Течение воспалительного процесса при АИГ условно делится на две стадии: раннюю (неатрофическую), для которой характерна воспалительная инфильтрация кислотопродуцирующей слизистой оболочки лимфоцитами, плазмоцитами, мастоцитами, полиморфноядерными лейкоцитами. Поздняя (атрофическая) стадия возникает как следствие длительного хронического воспалительного процесса, который приводит к прогрессирующей утрате кислотопродуцирующих желудочных желез, их атрофии и фиброзу, развитию кишечной метаплазии. Указанные морфологические изменения в СОЖ приводят к повышению pH желудка и потере внутреннего фактора [12]. Согласно современным представлениям, АИГ не повышает риск развития эпителиальных злокачественных новообразований желудка: РЖ у больных АИГ развивается как следствие сочетанной или предшествующей инфекции *H. pylori*. Однако существует определенный риск развития нейроэндокринных опухолей желудка, связанный с постоянным повышением уровня гастрин в сыворотке крови [13]. АИГ обычно диагностируется с использованием комбинации лабораторных и гистологических критериев. Значение эндоскопии изучено недостаточно, но развитие методов оптической и цифровой визуализации в корне изменило подходы к выявлению и последующему наблюдению пациентов с АИГ. Основным и самым частым эндоскопическим признаком АИГ является наличие выраженной тяжелой атрофии СОЖ в фундальных отделах желудка (тело и свод), при его отсутствии в пилорическом отделе (антральном отделе), так называемая «обратная» атрофия [14].

До 2019 г. не было разработано четких рекомендаций по эндоскопическому наблюдению за пациентами с АИГ. В 2019 г. в опубликованном MAPS II (ведение предраковых состояний эпителия и ранних новообразований желудка) были обновлены рекомендации по диагностике и ведению пациентов с КМ и АтГ, куда впервые вошел АИГ. Согласно им, пациентам с АИГ рекомендовано эндоскопическое наблюдение каждые 3-5 лет для оценки эпителиальной дисплазии, карциноидных опухолей и РЖ. Пациентам с диффузной атрофией и КМ, имеющим высокий риск развития РЖ, необходимо эндоскопическое наблюдения 1 раз в год. Также всем пациентам с АИГ, независимо от степени атрофии и наличия метаплазии СОЖ, показана эрадикационная терапия *H. pylori* [15].

Пациенты с ХАГ любой этиологии находятся в группе риска развития аденокарциномы или РЖ. В настоящее время для оценки риска РЖ рекомендуется выполнение ЭГДС с полным осмотром СОЖ и проведением биопсии по OLGA и/или OLGIM (Operative Link for Gastric Intestinal Metaplasia – системе гистопатологического стадирования, раз-

работанной как модификации системы OLGA) для определения тяжести атрофического процесса и его распространенности. Протокол проведения биопсии по OLGA требует забор 5 фрагментов из желудка: 2 – из антрального отдела, 2 – из тела желудка, и, по обновленной Сиднейской системе, еще 1 образец биопсии следует взять из *incisura angularis*. В дополнение должен проводиться забор биопсийного материала из любых подозрительных участков СОЖ. Гистологическое заключение должно содержать топографию, степень атрофических изменений, а также стадию OLGA/OLGIM, которая хорошо коррелирует с риском РЖ и может повлиять на стратегию наблюдения. По результатам морфологического заключения в зависимости от стадии атрофии определяются необходимость и частота проведения эндоскопического наблюдения. Согласно рекомендациям PGA по диагностике и лечению гастрита и дуоденита, консенсусу RE.GA.IN (Real-World Gastritis Initiative) пациентам с III–IV стадией атрофии и/или КМ по OLGA/OLGIM рекомендуется эндоскопическое наблюдение с интервалом 3 года, а при наличии семейного анамнеза по РЖ рекомендуется – 1 раз в 1-2 года. У пациентов с АИГ эндоскопическая картина меняется лишь в атрофическую фазу, поэтому роль оценки по OLGA/OLGIM малоинформативна. Гипохлоргидрия приводит к повышению уровня сывороточного гастрин и активизации энтерохромаффиноподобных клеток, что способствует развитию нейроэндокринной опухоли I типа. Это диктует необходимость эндоскопического наблюдения за пациентами с установленным диагнозом АИГ и проведения биопсий 1 раз в 3-5 лет.

Современная эндоскопия – это прежде всего электронная эндоскопия с возможностью применения режимов высокого разрешения (HD), осмотра в узком спектре света (NBI), в условиях увеличения изображения (ZOOM). Атрофичная слизистая оболочка желудка обычно характеризуется бледностью, подчеркнутым рисунком подслизистых кровеносных сосудов из-за своего истончения и уменьшения размеров складок. Применение увеличительной эндоскопии и хромоэндоскопии в сочетании с методиками улучшенной визуализации (например, NBI) позволяет проводить более детальную оценку состояния слизистой оболочки желудка и архитектуры микрососудистой подслизистой сети.

Литература

1. Ивашкин В.Т. и соавторы Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и ассоциации «Эндоскопическое общество РЭНДО» по диагностике и лечению гастрита, дуоденита. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2021;31(4):70-99
2. Ливзан М.А., Бордин А.С., Гаус О.В., Лисовский М.А., Мозговой С.И., Кононов А.В. Классификация хронического гастрита: исторический экскурс и современное состояние вопроса. *Терапевтический архив*. 2024;96(2):153-158
3. Циммерман Я.С., Захарова Ю.А. Киотский консенсус — новая этиологическая классификация хронического гастрита и ее обоснование. *Клин. мед.* 2017; 95(2): 181-188
4. Бордин А.С., Мозговой С.И., Ливзан М.А., Гаус О.В., П.В. Маев П.В. Эффективная фармакотерапия. 2/2024 Междисциплинарный

консенсус RE.G.A.IN.: что нового

5. Pimentel-Nunes P., Libânio D., Marcos-Pinto R. et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019 // *Endoscopy*. 2019. Vol. 51. № 4. P. 365-38
6. Чеботарева М.В., Никольская К.А., Андреев Д.Н., Дорофеев А.С., Хамерики С.Г., Цапкова Л.А., Парфенчикова Е.В., Велиев А.М., Спасенов А.Ю., Войнован П.Н., Бордин А.С. Серологические маркеры как предикторы тяжести атрофии слизистой оболочки желудка при аутоиммунном и *Helicobacter pylori*-ассоциированном гастритас. *Терапевтический архив*. 2025;97(8):651-659. DOI: 10.26442/00403660.2025.08.203343
7. Bordin D, Morozov S, Plavnik R, Bakulina N, Voynovan I, Skibo I, Isakov V, Bakulin I, Andreev D, Maev I. *Helicobacter pylori* infection prevalence in ambulatory settings in 2017-2019 in RUSSIA: The data of real-world national multicenter trial. *Helicobacter*. 2022;27(5):e12924
8. Циммерман Я.С., Захарова Ю.А. Киотский консенсус — новая этиологическая классификация хронического гастрита и ее обсуждение. *Клин. мед.* 2017; 95(2): 181-188; Шептулин А.А. Основные положения Киотского согласительного совещания по проблеме гастрита, ассоциированного с инфекцией *Helicobacter pylori*. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2016;26(1):59-64].
9. Маев П. В., Андреев Д. Н., Самсонов А. А., Дичева Д. Т. Диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с *Helicobacter pylori*, через призму рекомендаций Киотского консенсуса (2015) // *Доктор.Ру*. 2016. № 10 (127). С. 6-11
10. Harold Benites-Goñi, Dacio Cabrera-Hinojosa, Gonzalo Latorre, Adrian V. Hernandez, Hugo Uchima and Arnoldo Riquelme. OLGA and OLGIM staging systems on the risk assessment of gastric cancer: a systematic review and meta analysis of prospective cohorts. *Ther Adv Gastroenterol* 2025. Vol. 18: 1-14
11. Пвашкин В.Т. и соавторы. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Научного сообщества по содействию клиническому изучению микробиома человека, Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии по диагностике и лечению *H. pylori* у взрослых. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2022;32(6):72-93.
12. Кайбышева В.О., Тихонов С.В., Кашин С.В., Куваев Р.О., Крайнова Е.А., Бакулина Н.В., Федоров Е.А., Драпкина О.М. Алгоритм диагностики и лечения аутоиммунного гастрита. *Профилактическая медицина*. 2024;27(9):101-110
13. Шептулин А.А., Работягова Ю.С. Аутоиммунный гастрит и инфекция *Helicobacter pylori*: как эти заболевания соотносятся друг с другом. *Клиническая медицина* 2024; Т. 102 (№9-10): 723-726
14. Смирнов П.В. Клинический случай эндоскопической диагностики аутоиммунного атрофического гастрита. *Клинический разбор в общей медицине*. 2022; 6: 30-35.
15. Щелоченков С.В., Гуськова О.Н., Колбасников С.В., Бордин А.С. Аутоиммунный гастрит: нерешенные вопросы диагностики, значение внутривидовой эндоскопии // *Эффективная фармакотерапия*. 2021. Т. 17. № 4. С. 76-81